

RIQUEZA EM RECURSOS E TRANSFORMAÇÃO SOCIAL: A EXPERIÊNCIA LÍBIA ANTES DA INTERVENÇÃO

RESOURCE WEALTH AND SOCIAL TRANSFORMATION: THE LIBYAN EXPERIENCE BEFORE THE INTERVENTION

David Vilando da Silva¹ e Luma Luany de Sousa Freitas²

RESUMO

O presente artigo analisa a trajetória da Líbia entre 1977 e o período posterior à intervenção militar da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN), em 2011, enfatizando a relação entre desenvolvimento socioeconômico, soberania estatal e disputas geopolíticas em torno dos recursos energéticos. Parte-se da experiência da Jamahiriya Árabe Líbia Popular Socialista para examinar como o controle estatal do petróleo possibilitou elevados indicadores de desenvolvimento humano, distinguindo o país no contexto africano. Em seguida, discute-se a inserção internacional da Líbia, marcada por tensões com potências ocidentais, sanções econômicas e a construção de narrativas humanitárias que legitimaram a intervenção militar. Por fim, analisam-se os impactos pós-intervenção, caracterizados pelo colapso do Estado, regressão socioeconômica e intensificação da disputa pelo petróleo. Conclui-se que o caso líbio constitui um exemplo emblemático do imperialismo energético contemporâneo, no qual a posse de recursos estratégicos condiciona a soberania dos Estados periféricos e expõe os limites normativos do direito internacional.

Palavras-chave: Líbia; petróleo; imperialismo energético; OTAN; desenvolvimento humano.

ABSTRACT

This article analyzes Libya's trajectory between 1977 and the period following the 2011 military intervention by the North Atlantic Treaty Organization (NATO), emphasizing the relationship between socioeconomic development, state sovereignty, and geopolitical disputes over energy resources. It examines the experience of the Libyan Arab Socialist People's Jamahiriya to demonstrate how state control over oil revenues enabled high levels of human development, distinguishing Libya within the African context. The study then addresses Libya's international insertion, marked by tensions with Western powers, economic sanctions, and the construction of humanitarian narratives that legitimized military intervention. Finally, it analyzes the post-intervention impacts, characterized by state collapse, socioeconomic regression, and the intensification of disputes over oil resources. The article concludes that the Libyan case represents

¹ Bacharel em Direito pela Universidade Federal de Campina Grande Campus, Sousa/PB; Licenciado em História pela Faculdade de Administração, Humanas e Exatas, Campus Mundo Novo/MS. ORCID: 0009-0004-8272-3778. E-mail: davidvilando@gmail.com

² Graduada em Licenciatura em Letras/Língua Portuguesa pela Universidade Federal de Campina Grande, campus cajazeiras/PB. ORCID: 0009-0003-4384-5417. E-mail: lumaluany8@gmail.com

an emblematic example of contemporary energy imperialism, in which the possession of strategic resources conditions the sovereignty of peripheral states and exposes the normative limits of international law.

Keywords: Libya; oil; energy imperialism; NATO; human development.

CONSIDERAÇÕES INICIAIS

A Líbia, especialmente no período compreendido entre 1977, quando o país passa a se autodenominar Jamahiriya Árabe Líbia Popular Socialista e os anos imediatamente anteriores às intervenções militares da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN), apresentou uma trajetória singular no continente africano. Sob a liderança de Muammar al-Gaddafi, o Estado líbio estruturou um modelo político-econômico próprio, baseado na centralização dos recursos estratégicos, na redistribuição da renda petrolífera e em um discurso fortemente anti-imperialista. Tal experiência diferenciou o país tanto das economias periféricas africanas quanto das nações alinhadas diretamente às potências ocidentais.

Durante esse período, a Líbia alcançou indicadores sociais e econômicos que a colocaram em posição de destaque regional. O país registrou, por décadas, um dos mais elevados Índices de Desenvolvimento Humano (IDH) da África, além de apresentar avanços expressivos nas áreas de educação, saúde, infraestrutura urbana e acesso a serviços básicos. Esses resultados não foram fruto de um processo espontâneo, mas de uma política deliberada de nacionalização do petróleo e de utilização da renda energética como instrumento de desenvolvimento nacional.

Entretanto, a posição estratégica da Líbia no mercado energético internacional, aliada à sua política externa autônoma e ao controle estatal sobre vastas reservas de petróleo leve de alta qualidade, colocou o país em rota de colisão com interesses geopolíticos globais. A partir do final da década de 1990 e, sobretudo, no contexto das revoltas árabes de 2011, intensificaram-se pressões políticas, econômicas e militares que culminaram na intervenção da OTAN e na desestruturação do Estado líbio.

Este artigo tem como objetivo analisar, de forma crítica e comparativa, a realidade da Líbia entre 1977 e 2010, enfatizando seu desempenho econômico e social em relação a outros países africanos, bem como os fatores geopolíticos que contribuíram para a intervenção externa. A hipótese central sustenta que a disputa por recursos energéticos, em especial o petróleo foi elemento estruturante no processo de desestabilização do país, articulando interesses imperialistas sob o discurso da defesa dos direitos humanos e da democracia.

1. A CONSTRUÇÃO DO ESTADO LÍBIO NA JAMAHIRIYA (1977–2010)

Em 1977, a Líbia passou por uma profunda transformação em sua forma de organização política e econômica com a criação da Jamahiriya. Esse novo modelo buscava romper com estruturas tradicionais de poder e defendia um Estado forte, sustentado principalmente pela renda do petróleo. Ao longo das décadas seguintes, o controle estatal dos recursos energéticos permitiu investimentos contínuos em áreas como saúde, educação e infraestrutura. Como resultado, a Líbia alcançou indicadores sociais elevados em comparação com outros países africanos, tornando-se um caso singular no continente. Compreender esse período é essencial para entender tanto os avanços internos do país quanto os interesses externos que, mais tarde, culminaram nas intervenções internacionais.

1.1. O modelo político-econômico da Jamahiriya

A proclamação da Jamahiriya, em 1977, representou uma ruptura formal com os modelos tradicionais de Estado vigentes tanto no mundo árabe quanto no sistema internacional. Inspirado na chamada Terceira Teoria Universal, apresentada no Livro Verde, Muammar al-Gaddafi propôs um sistema político que rejeitava o parlamentarismo liberal e os partidos políticos, defendendo a substituição dessas estruturas por congressos populares e comitês de base (BLEUCHOT, 2014).

Embora o discurso oficial enfatizasse a democracia direta, estudos apontam que o modelo manteve forte centralização do poder decisório, concentrado na liderança política e nos aparatos estatais (St John, 2017). Ainda assim, o arranjo institucional permitiu ao Estado implementar políticas econômicas de longo prazo sem a fragmentação típica de sistemas multipartidários frágeis, comuns em diversos países africanos no pós-independência.

Do ponto de vista econômico, a Jamahiriya consolidou um Estado rentista baseado na exploração do petróleo. Diferentemente de outras economias africanas exportadoras de recursos naturais, a Líbia manteve controle estatal rigoroso sobre a produção e a comercialização do petróleo, limitando a atuação direta de empresas transnacionais e fortalecendo a soberania energética nacional (OPEC, 2010).

A política de nacionalizações e renegociação de contratos com companhias estrangeiras ampliou significativamente a participação do Estado na renda petrolífera. Segundo dados da OPEP, ao longo das décadas de 1980 e 1990, o setor de hidrocarbonetos respondeu pela maior

parte das receitas públicas do país, viabilizando investimentos maciços em infraestrutura, educação e saúde (OPEC, 2010).

Como resultado, a Líbia alcançou níveis de renda per capita e indicadores sociais superiores à média africana. Relatórios do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento indicam que, antes de 2011, o país figurava entre os primeiros colocados do continente em IDH, superando Estados com economias mais diversificadas, mas com menor capacidade de redistribuição social (KLUGMAN, 2009).

1.2. A economia Líbia e a centralidade do petróleo

A economia Líbia, entre o final da década de 1970 e os anos que antecederam 2011, estruturou-se de forma quase integral em torno do setor petrolífero. O petróleo representava mais de 90% das exportações e cerca de 70% das receitas governamentais, configurando a Líbia como um típico Estado rentista, porém com especificidades relevantes quando comparado a outros países africanos exportadores de hidrocarbonetos (OPEC, 2010; Vandewalle, 2012).

Diferentemente de nações como Nigéria e Angola, onde a presença de grandes corporações transnacionais manteve elevada a dependência externa, o Estado líbio preservou controle majoritário sobre sua indústria petrolífera. A National Oil Corporation (NOC) atuava como principal instrumento estatal de gestão do setor, garantindo que a renda energética fosse internalizada e utilizada como base para políticas públicas de desenvolvimento (St John, 2017).

Esse modelo possibilitou a ampliação de investimentos em infraestrutura física e social. Projetos de grande escala, como o Grande Rio Artificial — considerado um dos maiores empreendimentos de engenharia hídrica do mundo — foram financiados quase exclusivamente com recursos provenientes do petróleo, visando reduzir vulnerabilidades estruturais e ampliar a capacidade produtiva nacional (Vandewalle, 2012).

No campo macroeconômico, a Líbia apresentou, durante longos períodos, baixos níveis de endividamento externo e relativa estabilidade fiscal, sobretudo quando comparada a outros países africanos submetidos a programas de ajuste estrutural impostos por instituições financeiras internacionais (Banco Mundial, 2005). Essa autonomia financeira permitiu ao país resistir, ainda que parcialmente, às pressões por liberalização econômica ampla.

Entretanto, a forte dependência do petróleo também gerou limitações estruturais. A reduzida diversificação produtiva tornou a economia Líbia vulnerável às flutuações dos preços internacionais do petróleo, especialmente durante períodos de queda acentuada no mercado

global. Ainda assim, até 2010, os elevados preços do barril contribuíram para a manutenção dos gastos sociais e da estabilidade interna (OPEC, 2010).

1.3. Desenvolvimento social, IDH e a posição da Líbia no continente africano

O desempenho social da Líbia no período anterior a 2011 destacou-se de forma significativa quando analisado a partir dos indicadores de desenvolvimento humano. De acordo com os Relatórios de Desenvolvimento Humano do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o país manteve, por décadas, o mais elevado Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) do continente africano, situando-se na faixa de desenvolvimento humano médio-alto, enquanto a maioria dos países africanos permanecia nos níveis baixos do indicador (KLUGMAN, 2009).

Esse resultado esteve diretamente relacionado ao forte investimento estatal em políticas sociais universais. A educação básica e superior era oferecida gratuitamente, com taxas de alfabetização superiores à média regional, além de programas estatais de envio de estudantes ao exterior para formação acadêmica e técnica, estratégia pouco comum entre países africanos com estruturas econômicas semelhantes (Vandewalle, 2012).

No campo da saúde pública, a Líbia alcançou avanços expressivos nos indicadores de expectativa de vida e mortalidade infantil. Dados da Organização Mundial da Saúde indicam que, antes de 2011, a expectativa de vida Líbia superava a média africana em mais de uma década, reflexo do acesso universal aos serviços de saúde e do financiamento público contínuo do setor (OMS, 2010).

Quando comparada a países africanos exportadores de petróleo, como Nigéria, Angola e Chade, a Líbia apresentava melhor desempenho na conversão da renda petrolífera em bem-estar social. Enquanto esses Estados enfrentavam altos níveis de desigualdade, pobreza estrutural e fragilidade institucional, a Líbia conseguiu, até certo ponto, mitigar os efeitos da chamada "maldição dos recursos naturais" por meio da centralização da renda e de sua redistribuição social (St John, 2017).

Ainda que esses indicadores não eliminassem contradições internas — como a limitação de liberdades políticas e a dependência excessiva do petróleo —, eles evidenciam que o modelo líbio produziu resultados sociais concretos e mensuráveis. A análise comparativa demonstra que, no contexto africano, a Líbia ocupava uma posição singular, combinando alto nível de

renda per capita, indicadores sociais elevados e forte autonomia estatal, elementos que contribuíram para sua relevância estratégica no cenário regional e internacional (KLUGMAN, 2009).

2. A LÍBIA NO SISTEMA INTERNACIONAL E OS CONFLITOS GEOPOLÍTICOS

A inserção da Líbia no sistema internacional foi marcada por uma postura de defesa da soberania nacional e pelo controle estatal de seus recursos energéticos, o que gerou tensões constantes com as potências ocidentais. Ao adotar uma política externa autônoma e crítica à ordem internacional dominante, o país passou a enfrentar sanções, isolamento diplomático e pressões econômicas. Nesse contexto, o petróleo assumiu papel central, tanto como base do desenvolvimento interno quanto como fator de interesse estratégico internacional. A construção de narrativas humanitárias e de segurança internacional, sobretudo a partir dos anos 2000, criou as condições políticas e discursivas que culminaram na intervenção militar de 2011. Compreender essas dinâmicas é fundamental para analisar os conflitos geopolíticos envolvendo a Líbia e suas consequências.

2.1. Política externa, soberania e tensões com o Ocidente

A política externa Líbia, especialmente a partir do final da década de 1970, foi marcada pela busca de autonomia estratégica e pela oposição explícita às estruturas de poder dominadas pelas potências ocidentais. O governo de Muammar al-Gaddafi adotou um discurso fortemente anti-imperialista, defendendo a soberania dos Estados periféricos e a rejeição à ingerência externa, posicionamento que colocou a Líbia em confronto direto com os Estados Unidos e seus aliados europeus (Vandewalle, 2012).

Essa postura traduziu-se em uma atuação internacional ativa, tanto no mundo árabe quanto no continente africano. A Líbia financiou projetos de integração regional, apoiou movimentos de libertação nacional e defendeu a criação de instituições africanas autônomas, como o fortalecimento da União Africana, entendida como alternativa à dependência de organismos internacionais controlados por potências centrais (St John, 2017).

No entanto, a combinação entre política externa independente e controle estatal dos recursos energéticos intensificou as tensões com países ocidentais. Conforme analisa Prashad

(2007), Estados que buscam autonomia sobre seus recursos estratégicos frequentemente enfrentam mecanismos de contenção política, econômica e simbólica, incluindo sanções, isolamento diplomático e construção de narrativas deslegitimadoras.

Ao longo das décadas de 1980 e 1990, a Líbia foi alvo de sucessivos regimes de sanções econômicas, sobretudo por parte dos Estados Unidos e das Nações Unidas. Embora justificadas oficialmente por questões de segurança internacional, essas sanções tiveram efeitos diretos sobre a economia líbia e sua inserção no comércio global, reforçando o isolamento do país e aprofundando a percepção de antagonismo entre Trípoli e o Ocidente (UN Security Council, 1992).

Apesar desse contexto adverso, o Estado líbio conseguiu preservar sua estrutura econômica e social básica até os anos 2000, beneficiando-se da resiliência proporcionada pela renda petrolífera. Ainda assim, as tensões acumuladas no plano internacional criaram as condições políticas e discursivas que, posteriormente, seriam mobilizadas para legitimar intervenções externas mais diretas (Vandewalle, 2012).

2.2. O petróleo líbio e os interesses energéticos internacionais

O petróleo constituiu o principal elemento estruturante da inserção da Líbia no sistema internacional e, simultaneamente, o fator central de sua vulnerabilidade geopolítica. O país detinha, antes de 2011, as maiores reservas comprovadas de petróleo da África e figurava entre os principais exportadores globais de petróleo leve e de baixo teor de enxofre, altamente valorizado no mercado internacional por demandar menor custo de refino (BP, 2010).

Esse perfil energético conferiu à Líbia uma posição estratégica singular, sobretudo para os mercados europeus. Países como Itália, França e Alemanha dependiam, em diferentes graus, do petróleo líbio para garantir segurança energética, o que tornou o controle político sobre a produção e o fluxo desses recursos um interesse permanente das potências ocidentais (Yergin, 2011).

A política Líbia de manutenção do controle estatal sobre o setor petrolífero e de renegociação periódica de contratos com empresas estrangeiras tensionou essas relações. Ainda que companhias internacionais atuassem no país, o Estado líbio impunha condições consideradas desfavoráveis por grandes conglomerados energéticos, reduzindo margens de lucro e limitando a autonomia operacional dessas empresas (Vandewalle, 2012).

Do ponto de vista geopolítico, autores críticos apontam que Estados detentores de grandes reservas energéticas e que adotam políticas soberanas tendem a ser alvo de pressões externas sistemáticas. Conforme argumenta Klare (2009), a crescente competição global por recursos estratégicos tem levado potências centrais a empregar instrumentos políticos, econômicos e militares para assegurar o acesso privilegiado a fontes de energia.

Nesse contexto, a Líbia passou a ser percebida não apenas como um parceiro comercial instável, mas como um obstáculo à plena liberalização do mercado energético regional. A convergência entre interesses estatais e corporativos no setor do petróleo contribuiu para a construção de narrativas que associavam o governo líbio à instabilidade e à ameaça à ordem internacional, criando bases discursivas para ações mais diretas no futuro (Yergin, 2011).

2.3. Narrativas humanitárias, sanções e a legitimação da intervenção

A consolidação das pressões internacionais sobre a Líbia não ocorreu apenas por meios econômicos ou diplomáticos, mas também por meio da construção de narrativas políticas e humanitárias que passaram a enquadrar o Estado líbio como uma ameaça à ordem internacional e aos direitos humanos. Conforme argumenta Chomsky (2000), intervenções contemporâneas tendem a ser legitimadas por discursos morais que ocultam interesses estratégicos subjacentes, especialmente em regiões ricas em recursos naturais.

No caso líbio, as sanções impostas ao longo das décadas de 1980 e 1990 desempenharam papel central nesse processo. As Resoluções do Conselho de Segurança da ONU, particularmente as aprovadas em 1992 e 1993, restringiram o comércio, o transporte aéreo e as relações financeiras do país, sob a justificativa de garantir a segurança internacional. Embora oficialmente direcionadas ao governo, tais medidas impactaram de forma ampla a sociedade Líbia e reforçaram sua marginalização no sistema internacional (UN Security Council, 2011).

A partir dos anos 2000, mesmo com a reaproximação diplomática parcial entre a Líbia e países ocidentais, persistiu a construção de uma imagem internacional negativa do regime. Relatórios de organizações internacionais e veículos de mídia enfatizavam aspectos autoritários do governo, frequentemente desconsiderando indicadores sociais positivos ou comparações regionais, o que contribuiu para a consolidação de uma narrativa seletiva sobre a realidade Líbia (Vandewalle, 2012).

Esse enquadramento discursivo ganhou força no contexto das revoltas árabes de 2011. Conforme analisam Kuperman (2013) e Prashad (2012), a rápida mobilização do discurso da

"responsabilidade de proteger" permitiu transformar uma crise política interna em justificativa para intervenção militar externa, sem o devido esgotamento de alternativas diplomáticas. Nesse sentido, a retórica humanitária funcionou como instrumento de legitimação política e jurídica da ação da OTAN.

Dessa forma, a intervenção internacional na Líbia não pode ser compreendida apenas como resposta a violações de direitos humanos, mas como resultado da convergência entre interesses energéticos, disputas geopolíticas e a construção de narrativas normativas que viabilizaram a aceitação internacional do uso da força. Tal dinâmica evidencia a assimetria de poder no sistema internacional e os limites da soberania dos Estados periféricos frente às potências centrais (Chomsky, 2000).

3. A INTERVENÇÃO DA OTAN E A RECONFIGURAÇÃO DO ESTADO LÍBIO

A intervenção militar da OTAN na Líbia, em 2011, representou um ponto de ruptura decisivo na história recente do país. Justificada juridicamente pelo discurso da proteção de civis, a ação internacional resultou na queda do governo e na desestruturação das instituições estatais. A partir desse processo, a Líbia passou a vivenciar um cenário de fragmentação política, crise econômica e regressão social. Paralelamente, o petróleo manteve-se como elemento central das disputas internas e dos interesses externos sobre o território líbio. Analisar esse período é fundamental para compreender como a intervenção reconfigurou o Estado líbio e redefiniu sua posição no sistema internacional.

3.1. A intervenção militar de 2011 e seus fundamentos jurídicos e políticos

A intervenção militar na Líbia, iniciada em março de 2011, foi formalmente legitimada pela Resolução 1973 do Conselho de Segurança das Nações Unidas, que autorizou o uso de "todas as medidas necessárias" para a proteção de civis no contexto da crise interna desencadeada pelas revoltas árabes. Tal resolução marcou a primeira aplicação em larga escala do princípio da "Responsabilidade de Proteger" (R2P), consolidando um precedente relevante no direito internacional contemporâneo (UN Security Council, 2011).

Do ponto de vista jurídico, a R2P foi apresentada como mecanismo normativo destinado a prevenir crimes em massa quando Estados nacionais falham em proteger suas populações. No

entanto, diversos autores argumentam que a amplitude interpretativa da Resolução 1973 permitiu uma expansão do mandato inicial, convertendo uma operação de proteção civil em uma campanha direta de mudança de regime, o que extrapolaria os limites estabelecidos pelo próprio Conselho de Segurança (Kuperman, 2013).

Politicamente, a intervenção refletiu a convergência de interesses entre potências da OTAN, em especial Estados Unidos, França e Reino Unido, que assumiram protagonismo na condução das operações militares. Conforme analisa Prashad (2012), a rapidez da mobilização militar contrastou com a limitada exploração de alternativas diplomáticas, sugerindo que fatores estratégicos pré-existentz influenciaram decisivamente a decisão pela intervenção.

Além disso, o discurso humanitário empregado para justificar a ação militar foi amplamente difundido por meios de comunicação internacionais, reforçando a percepção de urgência moral e reduzindo o espaço para questionamentos críticos. Essa construção narrativa contribuiu para a aceitação internacional da intervenção, mesmo diante de controvérsias sobre a proporcionalidade e os objetivos reais da operação (Chomsky, 2000).

Assim, a intervenção de 2011 deve ser compreendida não apenas como resposta a uma crise humanitária pontual, mas como resultado de um processo político e geopolítico mais amplo, no qual instrumentos jurídicos internacionais foram mobilizados de forma seletiva para viabilizar interesses estratégicos no Norte da África e no Mediterrâneo (Kuperman, 2013).

3.2. O colapso do Estado líbio e os impactos econômicos e sociais pós-intervenção

A queda do governo de Muammar al-Gaddafi, em 2011, marcou não apenas uma mudança de liderança política, mas o colapso das estruturas centrais do Estado líbio. A dissolução das instituições estatais, em especial das forças armadas e dos aparatos administrativos, gerou um vácuo de poder que rapidamente foi ocupado por milícias armadas, grupos tribais e atores não estatais, fragmentando o território nacional (Vandewalle, 2012).

Do ponto de vista econômico, os efeitos da intervenção foram profundamente negativos. A produção de petróleo — principal fonte de receita do país — sofreu quedas abruptas e recorrentes em razão da instabilidade política e da disputa armada pelo controle de campos petrolíferos e infraestruturas estratégicas. Segundo dados do Banco Mundial, o PIB líbio retraiu-se drasticamente nos anos subsequentes à intervenção, comprometendo a capacidade do Estado de financiar políticas públicas básicas (União Europeia, 2014).

No campo social, os indicadores de desenvolvimento humano apresentaram regressão significativa. Relatórios do PNUD indicam queda no IDH, aumento da pobreza multidimensional e deterioração dos serviços de saúde e educação, evidenciando o impacto direto da desestruturação estatal sobre as condições de vida da população. A fragmentação institucional inviabilizou a continuidade dos programas sociais que anteriormente distinguiam a Líbia no contexto africano.

Além disso, a insegurança generalizada e a proliferação de armas transformaram a Líbia em um importante polo de instabilidade regional. O país passou a funcionar como corredor para o tráfico de armas e pessoas, afetando diretamente países do Sahel e do Mediterrâneo, ampliando crises humanitárias e desafios à segurança regional (Lacher, 2013).

Dessa forma, os efeitos pós-intervenção revelam uma contradição central entre os objetivos declarados da ação militar e seus resultados concretos. Em vez de promover estabilidade política e proteção civil, a intervenção contribuiu para o colapso estatal, a regressão socioeconômica e a intensificação da violência, reforçando críticas sobre a instrumentalização do discurso humanitário no sistema internacional contemporâneo (SAWANI, 2013)

3.3. A disputa contínua pelo petróleo e a permanência dos interesses imperialistas

Mesmo após a queda do governo de Muammar al-Gaddafi, o petróleo permaneceu como eixo central das disputas internas e externas em torno da Líbia. A fragmentação do Estado transformou campos petrolíferos, oleodutos e terminais de exportação em ativos estratégicos disputados por milícias locais, facções políticas rivais e atores estrangeiros, evidenciando que o controle dos recursos energéticos continuou a orientar a dinâmica do conflito (Lacher, 2013).

No plano internacional, potências ocidentais e regionais passaram a atuar de forma indireta, apoiando diferentes grupos armados e governos paralelos com o objetivo de garantir acesso privilegiado ao petróleo líbio. Conforme observa Pargeter (2012), a ausência de uma autoridade central forte abriu espaço para uma nova forma de intervenção, menos visível, mas igualmente orientada por interesses econômicos e estratégicos.

A atuação de empresas estrangeiras no setor energético líbio intensificou-se em meio ao caos institucional, frequentemente operando em contextos de insegurança jurídica e política. Essa realidade reforçou a assimetria entre corporações transnacionais e a capacidade regulatória do Estado líbio, aprofundando a lógica de exploração dos recursos naturais sem contrapartidas sociais equivalentes às existentes no período pré-2011 (Vandewalle, 2012).

Do ponto de vista teórico, esse cenário confirma análises críticas sobre o imperialismo contemporâneo, no qual a dominação não se exerce necessariamente por meio de ocupação territorial direta, mas pela manipulação de conflitos internos, dependência econômica e controle indireto de recursos estratégicos. Autores como Harvey (2003) destacam que a chamada "acumulação por espoliação" é característica recorrente desse processo em Estados fragilizados.

Dessa forma, a experiência Líbia pós-intervenção revela que a remoção de um governo considerado hostil não implicou a promoção de soberania ou desenvolvimento, mas a reconfiguração das formas de dominação externa. A permanência dos interesses imperialistas, agora mediada pela instabilidade e pela fragmentação estatal, evidencia que o petróleo continua a desempenhar papel central na inserção subordinada da Líbia no sistema internacional (Harvey, 2007).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A análise da trajetória Líbia entre 1977 e o período posterior à intervenção da OTAN em 2011 evidencia a centralidade dos recursos energéticos na dinâmica do poder internacional. Antes da intervenção, a Líbia apresentava indicadores econômicos e sociais que a distinguiam no contexto africano, resultado de um modelo estatal que, apesar de suas limitações políticas, conseguiu converter a renda petrolífera em políticas públicas de alcance nacional.

A comparação entre a Líbia e outros países africanos exportadores de petróleo demonstra que o controle soberano dos recursos naturais foi fator decisivo para a melhoria do IDH e para a relativa estabilidade social do país. Ao contrário de economias marcadas por elevada dependência externa e fraca redistribuição da renda, o Estado líbio manteve capacidade de planejamento econômico e investimento social até a ruptura institucional de 2011.

No plano geopolítico, o caso líbio confirma análises críticas que apontam para a seletividade das intervenções humanitárias no sistema internacional. A mobilização do discurso da responsabilidade de proteger ocorreu em um contexto no qual interesses energéticos e estratégicos já estavam claramente estabelecidos, sugerindo que a retórica humanitária funcionou como instrumento de legitimação política para a intervenção militar.

Os desdobramentos pós-intervenção reforçam essa interpretação. Longe de promover estabilidade, democracia ou desenvolvimento, a ação da OTAN contribuiu para o colapso do Estado líbio, a fragmentação territorial e a regressão dos indicadores sociais. A permanência da

disputa pelo petróleo, agora mediada por milícias, governos paralelos e atores estrangeiros, evidencia que os interesses imperialistas não foram eliminados, mas reconfigurados em um cenário de instabilidade crônica.

Dessa forma, a Líbia constitui um estudo de caso emblemático do imperialismo energético contemporâneo, no qual a soberania dos Estados periféricos é condicionada pela posse de recursos estratégicos. A experiência Líbia demonstra que, sob o discurso da proteção humanitária, podem operar mecanismos de dominação que resultam na desestruturação estatal e na intensificação da dependência, colocando em xeque os fundamentos normativos do direito internacional e da governança global.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AUTY, Richard M. (Ed.). **Resource abundance and economic development**. Oxford: Oxford University Press, 2001.

BLEUCHOT, Hervé. **O Livro Verde: seu contexto e significado. Líbia desde a Independência (RLE Economia do Oriente Médio)**, p. 137–164, 2014.

BP. **Statistical review of world energy**. London: BP, 2010. Disponível em: <http://www.antjeschupp.de/files/bpstatisticreview.pdf>. Acesso em: 22 nov. 2025.

CHOMSKY, Noam; FRASER, John M. **The new military humanism: lessons from Kosovo**. *International Journal*, v. 55, n. 3, p. 527, 2000.

HARVEY, David. **In what ways is “the new imperialism” really new?** *Historical Materialism*, v. 15, n. 3, 2007.

KLARE, Michael T. **Rising powers, shrinking planet: the new geopolitics of energy**. New York: Macmillan, 2009.

KLUGMAN, Jeni. **Relatório de Desenvolvimento Humano 2009: Superando barreiras – mobilidade humana e desenvolvimento**. Nova York: PNUD/HDRO, 2009.

KUPERMAN, Alan J. **A model humanitarian intervention? Reassessing NATO’s Libya campaign**. *International Security*, v. 38, n. 1, p. 105–136, 2013.

LACHER, Wolfram. **Fault lines of the revolution: political actors, camps and conflicts in the new Libya**. Berlin: SWP Research Paper, 2013.

ORGANIZATION OF THE PETROLEUM EXPORTING COUNTRIES (OPEC). **Annual report** 2010. Vienna: OPEC, 2010. Disponível em: <https://www.opec.org/assets/assetdb/annual-report-2010.pdf>. Acesso em: 14 jan. 2025.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE. **Estatísticas mundiais de saúde 2010**. Genebra: OMS, 2010.

PARGETER, Alison. **Líbia: a ascensão e queda de Kadafi**. New Haven: Yale University Press, 2012.

PRASHAD, Vijay. **The darker nations: a people's history of the Third World**. New York: The New Press, 2007.

PRASHAD, Vijay. **Arab spring, Libyan winter**. Oakland: AK Press, 2012.

SAWANI, Youssef Mohammed. **Dynamics of continuity and change**. In: The 2011 Libyan uprisings and the struggle for the post-Qadhafi future. New York: Palgrave Macmillan, 2013. p. 53–84.

ST JOHN, Ronald Bruce. **Libya: from colony to revolution**. New York: Simon and Schuster, 2017.

UNIÃO EUROPEIA. Conselho da União Europeia. **Council conclusions on Libya. Brussels: Council of the European Union**, 2014. Disponível em: <https://www.statewatch.org/media/documents/news/2014/nov/eu-council-libya.pdf>. Acesso em: 17 jan. 2026.

UNITED NATIONS. Security Council. **Resolution 1970 (2011)**. New York: United Nations, 2011. Disponível em: <https://digitallibrary.un.org/record/694139?v=pdf>. Acesso em: 11 dez. 2025.

UNITED NATIONS. Security Council. **Resolution 1973 (2011)**. New York: United Nations, 2011. Disponível em: <https://digitallibrary.un.org/record/196976>. Acesso em: 17 dez. 2025.

VANDEWALLE, Dirk. **A history of modern Libya**. Cambridge: Cambridge University Press, 2012.

WORLD BANK. **Libya Economic Report**. Washington, DC: World Bank, 2005. Disponível em: <https://www.opec.org/assets/assetdb/annual-report-2010.pdf>. Acesso em: 13 jan. 2025.

YERGIN, Daniel. **A busca: energia, segurança e a reconstrução do mundo moderno**. São Paulo: Penguin, 2011.